

ORIGEM E DESDOBRAMENTOS DO DESENVOLVIMENTISMO NO BRASIL: O PODER ESTATAL NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DO OESTE PAULISTA

Origin and deployments of developmentalism in brazil: The State power in the urbanization process of Oeste Paulista

Origen y desarrollos del desarrollismo en brasil: El poder Estatal en el proceso de urbanización del Oeste Paulista

SAMPAIO, Inayara Santos

Mestranda no PPGAU do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP
Instituto de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo
Inayara.sampaio@usp.br

RESUMO

Este artigo busca explorar as origens e produtos da ideologia do desenvolvimento, refletindo sobre o interesse e papel das instituições governamentais, tanto a nível nacional quanto internacional, a partir da América Latina, na integração do território pela ocupação do Oeste Paulista. Trata as teorias urbanas sob o referencial teórico metodológico da pesquisa histórica, passando brevemente pela “descoberta” do continente americano, avançando na discussão teórica sobre o desenvolvimento das ideologias e políticas nacionalistas, seus desdobramentos no planejamento urbano e, por fim, seus desdobramentos no desenvolvimento do planejamento regional integrado praticado pelas empresas de planejamento e projeto alinhadas com o governo de São Paulo e a CIBPU (Comissão Interestadual da Bacia do Paraná-Uruguai) a partir da década de 1950. Dá-se destaque à empresa CESP (Companhia Energética de São Paulo), que constrói o Complexo Hidroelétrico de Urubupungá e os núcleos urbanos de Ilha Solteira, Jupuí e Porto Primavera.

Palavras-chave: Desenvolvimentismo; Planejamento Urbano; Oeste Paulista.

ABSTRACT

This article seeks to explore the origins and products of the ideology of development, reflecting on the interest and role of government institutions, both nationally and internationally, from Latin America, in the integration of the territory by the occupation of Oeste Paulista. It deals with urban theories under the theoretical methodological framework of historical research, passing briefly by the "discovery" of the American continent, advancing in the theoretical discussion on the development of nationalist ideologies and policies, its developments in urban planning and, finally, its developments in the development of integrated regional planning practiced by planning and project companies aligned with the São Paulo government and CIBPU (Comissão Interestadual da Bacia do Paraná-Uruguai) from the 1950s. Stands out the company CESP (Companhia Energética de São Paulo), which builds the Urubupungá Hydroelectric Complex and the urban centers of Ilha Solteira, Jupuí e Porto Primavera.

Keywords: Developmentalism; Urban planning; Oeste Paulista.

RESUMEN

Este artículo busca explorar los orígenes y productos de la ideología del desarrollo, reflexionando sobre el interés y papel de las instituciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional, a partir de América Latina, en la integración del territorio por la ocupación del Oeste Paulista. Trata las teorías urbanas bajo el referencial teórico metodológico de la investigación histórica, pasando brevemente por el "descubrimiento" del continente americano, avanzando en la discusión teórica sobre el desarrollo de las ideologías y políticas nacionalistas, sus desdoblamiento en la planificación urbana y, por fin, sus desdoblamiento en el desarrollo de la planificación regional integrada practicada por las empresas de planificación y proyecto alineadas con el gobierno del estado de São Paulo y la CIBPU (Comissão Interestadual da Bacia do Paraná-Uruguai) de la década de 1950. Se da destaque a la empresa CESP (Companhia Energética de São Paulo), que construye el Complejo Hidroeléctrico de Urubupungá y los núcleos urbanos de Ilha Solteira, Jupuí e Porto Primavera.

Palabras clave: Desarrollismo; Planificación urbana; Oeste Paulista.

ORIGEM E DESDOBRAMENTOS DO DESENVOLVIMENTISMO NO BRASIL: O PODER ESTATAL NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DO OESTE PAULISTA

Origem da ideia de América Latina e sua construção como um território

Pensar a questão do desenvolvimentismo como política de Estado no processo da urbanização brasileira, fundamentado na potencialidade da região do Oeste Paulista para as políticas de Estado desenvolvimentistas, é pensar sobre todo um processo de colonização e imperialismo. Como parte dessa análise, se mostra necessário abrir a reflexão sobre as cidades latino-americanas como espaço da manutenção do poder e palco de dominação. Assim, iniciamos a investigação a partir dos interesses econômicos e políticos pela região nos planos de interiorização do desenvolvimento e ocupação do território nacional, envoltos por um interesse internacional de dominação do território da América Latina no processo de globalização já no século XVI.

É imprescindível considerar que a própria ideia de América Latina é um conceito construído e envolto em ideologias e utopias, a partir da importação de ideais colonizadores. O processo de destruição da história prévia à colonização da América Latina produz uma nova ordem, colocando aos dominados a ideia de que são “inferiores em sua natureza material” (QUIJANO, 2005, p.17) e, por isso, inferiores na capacidade de produção histórico-cultural, impondo a ideia de raça e de identidade racial como lugares no universo do poder. Como aborda Quijano (2005), a “história” da América Latina começa na destruição das suas origens, destruição sociocultural dos padrões de poder, extermínio populacional e repressão, que perdura pelos séculos seguintes e culmina no processo de globalização atual. O capitalismo moderno se constitui aí sob um novo padrão de poder mundial, apoiando-se principalmente na ideia de raça como classificação social, que Quijano (2005) denomina como “Colonialidade do Poder”,

A ideia de América Latina no processo de urbanização do território da região se dá, então, junto com a ideia de modernidade, como território de produção de utopias - um lugar para se construir um novo mundo e sociedades idealizadas pelas transformações da era moderna (GORELIK, 1999). Assim, no mundo globalizado, o centro de controle desse novo poder era a América e a Europa Ocidental, sendo a América Latina, como sede do novo sistema mundo, limitada a ser espaço de exercício da colonialidade do poder.

A partir desse quadro metodológico, investigamos a regionalização na construção da ideia de América Latina como meio que pode explicar as características gerais e comuns entre os países impostos a essa dominação histórica e cultural. Onde se desenvolverão as principais teorias e ideologias do desenvolvimento a partir dos anos 1930, que vão culminar na criação de órgãos e instituições voltadas a promover o desenvolvimento a partir da eletrificação e ocupação territorial.

Desenvolvimentismo e imperialismo

As perspectivas de Castells (1971) e Almandoz (2008) sobre a construção da América Latina nos apresentam que o espaço urbano desse território se construiu pela articulação de diferentes tipos de dominação a partir da colonização. Sobretudo a partir da década de 1930, com o desenvolvimento econômico pela indústria que impulsiona a urbanização e a construção da ideia de cidade moderna.

O desenvolvimento das relações sociais a partir do capitalismo globalizado da 3ª revolução industrial (1950) na América Latina apresenta problemas de subdesenvolvimento e estagnação econômica (FURTADO, 1965) e de urbanização dependente (CASTELLS, 1971). O que promove a elaboração de teorias que procuram explicar o subdesenvolvimento na América Latina como uma condição histórica, principalmente a partir de 1948 com a criação da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe).

Celso Furtado (1965), um dos principais teóricos responsáveis pelos estudos da CEPAL no Brasil, apresenta que ao transplantar teorias e técnicas dos países com economia estável para os países da América Latina – considerados como de economia agrícola atrasada – o processo de industrialização por substituição de importações implica na urbanização dependente com base no *dualismo estrutural*¹, levando as nações ao subdesenvolvimento e estagnação econômica. Contudo, como aponta Castells (1971, p. 16), a urbanização na América Latina nasce de um processo de dominação, portanto, dependente dos países desenvolvidos, e precisa ser entendida não como um estado de submissão, mas como uma relação estrutural, definida pelas relações entre classes na sociedade. O pensamento cepalino então propõe alternativas para diminuir as crises do capitalismo com ações políticas de reformas na estrutura do Estado. São construídas propostas reformistas em pesquisas que envolvem os aspectos sociais, elaborando o desenvolvimentismo como ideologia própria do desenvolvimento econômico nacional, caracterizada por ideais de industrialização, intervencionismo e nacionalismo. Como Oliveira (2003, p.21) alerta, "A dualidade reconciliava o suposto rigor científico das análises com a consciência moral, levando a proposições reformistas".

Por outro lado, ainda segundo Oliveira (2003), a dualidade cepalina, ao ver as economias da América Latina como expansão do capitalismo mundial na produção do subdesenvolvimento, cria um binômio entre a "sociedade tradicional" e a "sociedade moderna", constituído pela oposição entre um setor "atrasado" e um setor "moderno". Assim, Oliveira (2003) faz um esforço reinterpretativo de análise do subdesenvolvimento como reflexo e parte estrutural do capitalismo, em crítica ao dualismo cepalino que, segundo o autor, ao objetivar reformar - e não eliminar - o sistema, visa a permanência da dualidade produto/capital.

A pressão social motivada pela estagnação econômica dessa primeira metade do século XX, junto ao surgimento das vanguardas nacionais e a efervescência do movimento moderno, faz surgir na América Latina movimentos nacionalistas que culminam em políticas de governos populistas de ideologia desenvolvimentista. Segundo Oliveira (2003) o desenvolvimentismo deixa de lado o que

¹ Segundo Furtado (1965), o dualismo estrutural, presente no desenvolvimento das nações latino-americanas, pode ser entendido como o desequilíbrio que se cria ao inserir a teoria econômico capitalista em uma economia agrícola atrasada.

realmente causa o subdesenvolvimento, que é o capital, resultando no próprio subdesenvolvimento, como um ciclo vicioso de pobreza. Níveis artificiais de fixação do salário mínimo como custo de reprodução da força de trabalho, mas que são um grande impulso à industrialização, levam o Estado a transferir recursos para a indústria no sentido de conciliar o crescimento industrial e o agrícola mantendo a alta taxa de exploração.

Furtado (1965, p.36) defende que o desenvolvimento da América Latina deve partir da modificação na estrutura econômica sob uma sólida preparação ideológica a partir de “modificações estruturais de alcance revolucionário”, para assim as nações se desenvolverem economicamente e obterem suas independências. No entanto, a polarização de poder entre EUA e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a partir da segunda metade do século XX – especialmente por consequência das guerras mundiais que desorganizaram o sistema de poder que existia até então – resulta em divergências de convivência internacional entre as duas nações (FURTADO, 1965). ”

Para a maioria dos países impactados pelo *desenvolvimento desigual combinado*², o capitalismo globalizado acaba forçando a modificação das suas políticas econômicas e ordem social. O que influencia no distanciamento dessas nações da dominação norte americana e possivelmente favorecendo a entrada de ideais disseminados pela URSS nesses países (FURTADO, 1965). Como o caminho mais provável dos países latino-americanos de se afastarem da zona de dominação do EUA seria pela modificação em sua política econômica, há um interesse do EUA pelos problemas de política econômica interna dos países de sua área de influência. A partir de então, a fim de manter as estruturas de poder, o interesse dos EUA em relação à “segurança” nacional e manutenção do *status quo* impulsiona seu papel determinante nas decisões políticas e econômicas dos países latino-americanos, exercendo um intenso papel de pressão imperialista sobre as nações na sua esfera de ação (FURTADO, 1965). Como declara Furtado (1965, p. 40), "Sendo a área latino-americana o círculo mais interno de zona de influência dos Estados Unidos, é natural que a política de hegemonia desse aí se exerça de forma exemplar. É nesse contexto que se inicia o confronto entre a “segurança” dos Estados Unidos e o desenvolvimento da América Latina, disputa que vai influenciar as decisões políticas e econômicas no Brasil e impactar a urbanização, especialmente a partir dos anos 50.

No entendimento da Teoria do Desenvolvimento Desigual e Combinado (TDDC) de Trotsky, se amplia o entendimento do capital como vetor de modificação dos “campos econômico e social no seio do modo de produção em seus distintos ramos da produção” (NEGRELOS e FERRARI, 2022, P. 87). Especialmente no Brasil, ocorrendo desde o primeiro governo Vargas e ampliado após 1945, “se articula com o ‘avançado’ da intelectualidade da cultura arquitetônica para elaborar um grande conjunto de experiências urbanísticas.” (FERRARI E NEGRELOS, 2022, p. 88).

É justamente nesse período, então, com o campo do planejamento em plena consolidação e expansão para as escalas municipal e regional, que se assiste à expansão do domínio sobre o território nacional no Brasil, inclusive agregando a tal lógica a ação do capital privado que se alia ao projeto desenvolvimentista na exploração de diversos bens de interesse do Estado, como a mineração e a

² Como León Trotsky denomina em sua teoria sobre o Desenvolvimento Desigual e Combinado (TDDC), os “países periféricos” (FERRARI E NEGRELOS, 2022).

indústria siderúrgica, que demandaram a concepção e implantação de novas cidades em todo o país. (FERRARI E NEGRELOS, 2022, p. 89).

Devemos destacar que o interesse desenvolvimentista sobre a planificação do Oeste Paulista – abordado por Trevisan (2020) – que se assemelha ao que ocorre nos demais países da América Latina – como discute Gorelik (2005a) – são, para os dois autores, uma constante antiurbana no pensamento social. Assim, é necessário refletir sobre o quanto a ideia de América Latina, criada sob conceitos utópicos e de manutenção do poder, impacta as políticas de desenvolvimento e acaba produzindo subdesenvolvimento ou um desenvolvimento “seletivo”.

O papel da cidade latino americana

Castells (1971, p. 16) apresenta que o processo de urbanização na América Latina surge a partir de dinâmicas de dominação e, portanto, está intrinsecamente vinculado aos países desenvolvidos. É crucial compreender essa urbanização não como um estado de submissão, mas sim como uma relação estrutural moldada pelas interações entre as classes sociais na sociedade. Assim, o autor faz uma sistematização histórica das formas de dominação e dependência para demonstrar seus efeitos e explicar suas manifestações na forma espacial da urbanização, permitindo verificar as teorias já comentadas.

Segundo Castells (1971), há três características principais da urbanização dependente: a aceleração crescente da urbanização; a constituição da concentração de população sem um desenvolvimento equivalente da capacidade produtiva, a partir do êxodo rural e sem assimilação dos imigrantes no sistema econômico das cidades; a formação de um tecido urbano desarticulado que evidencia a concentração urbana desproporcional nas regiões metropolitanas dos diferentes países. Configura-se, assim, para Castells (1971) três tipos de dominação: dominação colonial; dominação capitalista-comercial; dominação imperialista.

Na dominação colonial a cidade tem a função de servir à administração do território, assegurar a expansão imperial e servir de base física para o comércio com a metrópole, como mecanismos de colonização (CASTELLS, 1971). Como Morse (2017, p. 135) também demonstra, “[...] serviu, no novo Mundo, como ponto de partida para o contato com o solo, em territórios onde nenhuma rota de comércio interno havia sido definida [...]”. Na dominação capitalista-comercial, que impacta principalmente no papel econômico da indústria, a cidade tem o papel de articular a economia local e o mercado internacional. No entanto, a rápida urbanização a partir do desenvolvimento da indústria aumenta rapidamente a taxa de crescimento urbano, que, segundo Almandoz (2008), causa problemas à estrutura social metropolitana. Por fim, na dominação imperialista, a cidade é espaço de materialização de laços tecnológicos e financeiros com a nação “dominante”, onde há a entrada das empresas privadas internacionais e onde se expressa o novo papel do Estado de negociador entre a burguesia e o capital.

Fundamentando-se nessa teoria, as cidades concebidas na América, desde o século XIV - da colonização do continente americano pelas potências europeias - podem ser vistas como mecanismos de colonização, núcleos urbanos criados a fim de expansão e dominação do território (MORSE, 2017). Além disso, a cidade como espaço propulsor do capitalismo e onde se exerce o poder é, especialmente na América Latina, meio, condição e produto da modernização (LEFEBVRE,

2002)³. Como mostra Morse (2017, p. 108) a “cidade planejada” não tinha espaço na Europa, enquanto “os planejadores urbanos encontraram carta branca nas selvas virgens do Novo Mundo.”. Já Gorelik (2005b) aponta que a América Latina se forma como um lugar de experimentação a partir de uma rede de cidades marcadas pela racionalidade e ordem que as cidades europeias não poderiam ter, ou seja, Cidades Novas.

Resumidamente, conceituo CNs como núcleos urbanos criados: 1) pelo desejo do poder público ou da iniciativa privada e concretizado em ações específicas; 2) para buscar atender, ao menos de início, a uma ou mais funções dominantes (administrativa, de colonização, ferroviária, de realocação, balneária, satélite etc.); 3) em um sítio previamente escolhido; 4) a partir de um projeto urbanístico; 5) por agente(s) definido(s) – eventualmente profissional(is) habilitado(s); e 6) em um limite temporal determinado, implicando, inclusive, em um momento de fundação razoavelmente preciso. (TREVISAN, 2020, p. 28)

Assim, a partir de Trevisan (2020), introduzimos o conceito de *Cidades Novas* como núcleos urbanos criados para fins específicos que podem ser compreendidas em seu contexto por dois aspectos científicos principais: como um tipo de urbanismo; como ideais utópicos trazidos à realidade.

Segundo Gorelik (2005b), desde a década de 1920, se desenvolve um ambiente de intensos debates culturais no sentido ideológico e estético da identidade urbana. A modernidade é apropriada na América Latina e modifica a formulação teórica de vanguarda, acreditando que a terra “jovem” era o lugar perfeito para construção de uma nova sociedade. Assim, a modernidade se concebe como um meio para alcançar o desenvolvimento e o Estado toma para si a tarefa de construir uma tradição (já que não havia a intenção em destruir com as instituições ou a tradição, como na teoria da vanguarda tradicional) e de ser o mecanismo de unificação nacional.

Entendemos que, no processo de urbanização do território brasileiro, a relação entre o desenvolvimentismo e a produção urbana pelo Estado na ocupação do território por cidades novas se dá em busca de crescimento econômico e desenvolvimento social. Com isso, podemos verificar que as *Cidades Novas* na América Latina, como um tipo de urbanismo com ideais utópicos envolvidos em ideologias, são, além de mecanismos de colonização, ferramentas de um projeto que utiliza esse território como lugar de experimentação. Enquanto no Brasil essas *Cidades Novas* têm também a função de interiorizar a colonização, primeiramente, e de expandir fronteiras econômicas, principalmente a partir do período do Estado Novo com Vargas e seu projeto de “Marcha para o Oeste”.

Como mostra Gorelik (2005a, p. 128)

O fracasso da vontade de reforma urbana, o encortamento dos centros históricos, a decadência do espaço público, características “típicas” da cidade latino-americana, reapareciam como motivos de celebração, por que mostravam, preto no branco, o verdadeiro papel de dominação jogado historicamente pela cidade no continente.

³ Para interpretação dos estudos de Lefebvre acerca do tema é importante ressaltar aqui os trabalhos da Ana Fani Carlos, com destaque para “A Condição Espacial”, São Paulo: Contexto, 2015.

Instituições brasileiras na urbanização I – Desenvolvimentismo e planejamento

Como aponta Negrelos (2021), não há uma concordância sobre a origem do desenvolvimentismo no Brasil, mas o que pode ser considerado é que essa ideologia emerge como “guia” para sugerir ou justificar ações governamentais. Assim, seu surgimento coincide com a tomada de poder por Getúlio Vargas na instituição do Estado Novo, a partir de 1930, e seu auge acontece no governo de JK, de 1956 a 1961 (NEGRELOS, 2021, p. 85, apud BIELSCHOWSKY, 2000⁴).

Ainda de acordo com a autora, o Estado da “Era Vargas” no Brasil, que se dá a partir dos anos 1930, tem como principal objetivo fornecer um “bem-estar” geral para a população. A proposta de desenvolvimento industrial se aliou um forte sentimento nacionalista que, em função do ideal de uma nação moderna, se refletiu, entre outros fatos, no planejamento urbano (FERRARI E NEGRELOS, 2022). Assim, alia-se aos campos da engenharia e da arquitetura pela industrialização dos processos de produção, valorizando as massas trabalhadoras urbanas, sobretudo na construção de habitação.

O processo de industrialização a partir de 1930 vai, portanto, ser conduzido pelo Estado sob a liderança de Vargas, formulando um “complexo quadro de planos” (NEGRELOS, 2021, p. 89) construídos por ideologia⁵. Em 1937 Getúlio Vargas instala a ditadura do Estado Novo e dentre os objetivos desse projeto estava a interligação das Bacias Amazônica e Paraná, o estímulo à criação de novos núcleos urbanos e a instalação de infraestrutura para o desenvolvimento do território no interior do país (CHIQUITO, 2021).

Após a posse de Eurico Gaspar Dutra, eleito em 1946, serão delimitadas regiões de planejamento com o direcionamento de recursos para a criação de instituições de planejamento de bacias para o Polígono das Secas, Vale do São Francisco e Amazônia, dando-se início ao plano SALTE (1950). Destinado a enfrentar as questões de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, o plano SALTE foi a “primeira tentativa de diagnóstico global da realidade socioeconômica brasileira através da cooperação internacional com os EUA” (NEGRELOS, 2021, p. 89), mas cujos ideais vão ser postos em prática apenas no segundo governo Vargas (NEGRELOS, 2021).

O início do segundo governo de Vargas é marcado pela criação do Plano Lafer (Plano Nacional de Reparelhamento Econômico). Elaborado em 1951 pela comissão Mista Brasil-Estados Unidos em cooperação entre os dois países e garantido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), o plano continha:

[...] projetos para a utilização de novas fontes de energia elétrica, a ampliação da indústria de base e a introdução de novas técnicas na agricultura, além da construção de armazéns, da modernização da rede de transportes ferroviários, e da ampliação dos serviços portuários. (NEGRELOS, 2021, p.91)

Seguindo os objetivos do Plano Lafer, como parte do amplo projeto político em âmbito latino-americano, nesse mesmo ano dá-se a criação da CIBPU (Comissão Interestadual da Bacia do Paraná-Uruguaí), realizada através de convênio entre 7 estados brasileiros: São Paulo; Santa Catarina;

⁴ BIELSCHOWSKY, Ricardo. **Pensamento econômico brasileiro: O ciclo ideológico do desenvolvimentismo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 4ª ed., 2000.

⁵ Entendida aqui como corpo de ideias que move ações em favor da justificação do poder (RICOEUR, 2015).

Paraná; Mato Grosso; Rio Grande do Sul; Goiás; Minas Gerais, que atuaria entre 1951 e 1976 como um órgão de estudos e execução (VIANNA, 2012, p. 50).

A partir disso, o governo JK (1956-1961) implanta o Plano de Metas, que avança em ações de produção do território, interiorização e integração nacional e o programa OPA (Operação Pan-Americana), com objetivo de viabilizar o desenvolvimento econômico e a industrialização dos países da América Latina. Porém, esse segundo muito mais interessado em alianças anticomunistas, a favor dos EUA (NEGRELOS, 2021, p.92). Na mesma época, o governador Carvalho Pinto lança as bases do PAGE (Plano de ação do Governo do Estado) que foi considerado como um “verdadeiro plano de governo”, com metas e objetivos precisos, e que, inclusive já apresentava similaridades com a experiência da *Tennessee Valley Authority* (TVA) dentro da política do *New Deal* nos EUA (VIANNA, 2012, p. 56).

Assim, a partir dos anos 1960 a CIBPU atua como parte do amplo projeto político em âmbito latino-americano, exercendo papel ativo nos projetos, planos e estudos de desenvolvimento econômico e de infraestrutura da região. O projeto para o estado de São Paulo envolvia a elaboração de um plano diretor, um plano regional para a capital e um plano de implantação industrial e de distribuição de energia no interior (VIANNA, 2012, p. 52). De modo a consumir a ideia do desenvolvimento da navegação associados ao sistema de geração de energia, promovendo a eletrificação do interior do estado enquanto estimulava a urbanização desse território (CHIQUITO, 2021).

Quando Jânio Quadros assume a presidência em 1961, o desenvolvimentismo já dava os primeiros sinais de decadência, sendo os anos seguintes, até a instauração do regime militar, caracterizados por forte instabilidade política e econômica. O “Primeiro Plano Quinquenal” surge para substituir o Programa de Metas e, alguns dias antes de renunciar à presidência, Jânio Quadros assina o acordo da Aliança para o Progresso, aproveitando questões colocadas na OPA.

Com a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart assume a presidência e Celso Furtado, agora como Ministro do Planejamento, elabora o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, “buscando combater a inflação e fazer crescer a economia nacional, além de propor uma política de distribuição de renda” (NEGRELOS, 2021, p. 93), mas segundo Negrelos, sem diretrizes voltadas à Reforma Urbana⁶.

Instituições brasileiras na urbanização II – Regime Militar

Os movimentos reformistas que ocorrem entre 1961 e 1963 provocam tensões nas relações entre classes na sociedade brasileira. Os apoios entre os grupos oligárquicos, as classes médias urbanas e as Forças Armadas, com a submissão dos objetivos nacionais à determinação estadunidense, fortalecida pela Aliança para o Progresso, configura um quadro que dificulta o processo de modernização das estruturas econômicas iniciado por Goulart. Assim, a partir de 1964 – Pós golpe

⁶ Em 1963 o Instituto de Arquitetos do Brasil promove o SHRU – Seminário de Habitação e Reforma Urbana, que se constitui como um “espaço de organização de parte da cultura técnica” do espaço urbano. Durante o seminário essas questões geram a criação de uma “Política Nacional de Habitação e Reforma Urbana”, com propostas de ação de planejamento urbano similares às do período posterior (NEGRELOS, 2021, P. 93).

militar – as transformações institucionais refletem diretamente em ações estruturais na produção do território, incorporando a elaboração de planos diretores de desenvolvimento urbano de caráter integrado (NEGRELOS, 2021, p. 108).

Dentre as reformas institucionais desse período, pode-se destacar os planos que tinham como linhas políticas e propostas de ação a construção de “habitação econômica”⁷ e infraestrutura para o desenvolvimento do território, especialmente as cidades. Como o Plano de Ação Estratégica de Governo (PAEG) (1964-1967), que propunha mudanças nas áreas de política financeira; política econômica internacional; política de produtividade social. Nesse momento, os planos de industrialização regional fazem a transferência dos conceitos e teorias de polos de crescimento para o território nacional, mais especialmente no Centro-sul. Ordenado, então, a partir das metrópoles e cidades que já apresentavam indícios de desenvolvimento, o Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico (1967-1976) tem como objetivo articular a cadeia produtiva nacional.

Assim, o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) (1968-1970), tem a missão de “consolidar a obra revolucionária” e a aceleração do desenvolvimento, contendo o diagnóstico da situação econômica social, enfrentando a alta dos preços (inflação), estagnação econômica, crise do balanço de pagamentos e a questão da “desordem político social” (NEGRELOS, 2021). Negrelos (2021, p. 119) identifica que, “Para dar operacionalidade à aplicação de recursos em infraestrutura urbana, em 1968 foi criado o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS), atuante no desenvolvimento urbano.”

Tais reformas políticas nas atividades econômicas geram o “milagre econômico”, atribuído ao Ministro da Fazenda Delfim Neto. Porém, o que ocorre a partir daí não é a distribuição do crescente produto nacional entre a população, mas sim maior concentração de renda, ocasionando achatamento dos níveis salariais. Pelo seu caráter desenvolvimentista, agora em seu segundo ciclo de marca autoritária (NEGRELOS, 2021), tem sua expressão na busca pela legitimidade com grandes projetos de construção civil, como o PIN – Plano de Integração Nacional (julho de 1970), que indicou a abertura da Transamazônica; a hidrelétrica de Itaipu, com a formação da empresa binacional Brasil/Paraguai, em 1973; a ponte Rio-Niterói e extensão da rede de telecomunicações. (NEGRELOS, 2021, p. 121).

Em 1971 o governo aprova o I PND (Plano Nacional de Desenvolvimento), com vigência de 1972 a 1974, como uma estratégia de urbanização regional, indicando a priorização de consolidação do centro-sul. “Suas grandes prioridades se concentraram na expansão econômica interna com ampliação das relações econômicas internacionais, além de investimentos na linha da integração social.” (NEGRELOS, 2021, p.122).

O legado da CIBPU

Como apresenta Vianna (2012, p.69) "A energia, como um setor estratégico para o processo de industrialização, foi um dos itens prioritários na agenda política do país no Nacional-Desenvolvimentismo." Assim, devido à sua localização e potencial de ocupação e industrialização,

⁷ Especialmente a partir da criação do BNH em 1964 como banco público financiador da política urbana e habitacional e sua transformação em banco de segunda linha em 1971. (AZEVEDO; ANDRADE, 1981)

o Oeste Paulista, em especial a região da bacia hidrográfica do Paraná-Uruguai nos saltos de Urubupungá e Itapura, se estabeleceu como uma região de grande interesse do Estado para atingir seus objetivos desenvolvimentistas e como um meio promovido pelo Estado de interiorização da colonização com a associação de programas nacionais e comissões interestaduais a companhias de geração de energia elétrica e aproveitamento hidroviário, como a CIBPU (VIANNA, 2012).

Assim, no sentido de aproveitamento do uso múltiplo dos rios com a ideia de trabalhar o planejamento integrado da Bacia do Paraná-Uruguai, o principal projeto da CIBPU compreendia o aproveitamento hidroviário no processo de urbanização e desenvolvimento territorial, como condição fundamental para a integração da América do Sul. No entanto, diferentemente das instituições criadas anteriormente, a Comissão tem como coordenador o Estado de São Paulo – também principal investidor – atuando sem recursos econômicos do governo federal (CHIQUITO, 2011). Segundo a autora, o estado de São Paulo, por ser o estado com mais recursos financeiros para investir nos projetos da Comissão, recebe certo “privilégio” nas obras. Dentre os objetivos associados ao desenvolvimento econômico nacional, estava a interligação das Bacias Amazônica e Paraná – sendo o uso múltiplo das bacias hidrográficas para a geração de energia, navegação e irrigação como um dos objetivos principais da CIBPU – estímulo à criação de novos núcleos urbanos e infraestrutura para o desenvolvimento do território no interior do país, atingindo especialmente o Oeste Paulista.

Assim, a comissão toma como referência inicial as concepções e experiências do planejamento regional americano do *New Deal*. As perspectivas do projeto foram difundidas especialmente pelas incursões realizadas no país como forma de cooperação internacional entre Brasil e EUA, dando destaque à Missão Cooke⁸, em concordância com as ideias a favor dos interesses do EUA. Portanto, indicando a “necessidade urgente da elaboração de um ‘planejamento regional’” (CHIQUITO, 2011, p. 104), são utilizadas como referência a experiência estadunidense de planejamento integrado e uso múltiplo das bacias hidrográficas da *Tennessee Valley Authority* (TVA), as ideias do movimento francês Economia e Humanismo de Louis-Joseph Lebret e a concepção de polos de crescimento de François Perroux e Jacques Boudeville nos seus projetos de infraestrutura, visando a industrialização e o desenvolvimento do território (CHIQUITO, 2011).

No plano da Bacia do Paraná-Uruguai, denominado por Chiquito (2021) como “a menina dos olhos da CIBPU”, os núcleos urbanos/vilas operárias são pensados junto às usinas hidrelétricas, que serviriam tanto para abrigar os trabalhadores da construção como para roborar o desenvolvimento da região. Tais núcleos são, então, planejados por escritórios de arquitetura através de parcerias com órgãos estaduais; municipais; concessionárias e companhias de energia - como referência à experiência da TVA.

Inicialmente a responsabilidade pelo planejamento e obras desde os reservatórios até a organização física dos núcleos urbanos ficou com a Celusa (Centrais Elétricas de Urubupungá), que em 1966 vai compor a fusão da CESP (Companhia Energética de São Paulo). Assim, na região da

⁸ “A Missão Cooke realiza um amplo diagnóstico da situação brasileira quanto às possibilidades de desenvolvimento econômico a serem realizadas através da “cooperação internacional” com o objetivo de oferecer ao Brasil os progressos técnicos do mundo desenvolvido, o que consistia também numa estratégia de ampliar a presença do capital estrangeiro no Brasil.” (CHIQUITO, 2011, p. 101)

bacia do Rio Paraná são construídas 3 barragens e núcleos urbanos/vilas operárias que comporiam o projeto do Complexo Hidrelétrico de Urubupungá: Ilha Solteira; Jupiá; Três Irmãos. Além do núcleo de Porto Primavera, no Pontal do Paranapanema, que carregava as concepções dos projetos anteriores em seu planejamento⁹. Como observa Vianna (2012, p.188 apud. TSUKUMO, 1994, p. 34-35¹⁰), é com a experiência de planejamento integrado da CESP que pela primeira vez se vê a iniciativa estatal conjugada à universidade, às empresas, ao setor industrial e a empresas de consultoria e de projeto para atingir o objetivo de desenvolvimento econômico e social.

O planejamento integrado da CESP na ocupação do interior do estado de São Paulo

A ocupação do Oeste Paulista se inicia ainda nas primeiras décadas do século XX, a partir da expansão cafeeira e ferroviária por uma urbanização que visou subsidiar a economia do café e, simultaneamente, respaldar o processo de colonização e ocupação de novas fronteiras (TREVISAN, 2020, p. 103), se intensificado entre os anos 1930 e 1950 com a “Marcha para o Oeste”. Assim, levando em consideração os esforços dos governos desenvolvimentistas na busca de realizar os próprios ideais, as *Cidades Novas* brasileiras – especialmente as cidades planejadas pela CESP na conjuntura da expansão territorial do estado – foram, então, se construindo a partir de utopias urbanas do que se imaginava ser a cidade ideal dessa “nova” sociedade latino-americana.

Ao discorrer sobre o desejo dos empreendedores na materialização de seus ideais e manifestação de poder, controle e organização do território ocupado, Trevisan (2020, p. 112) mostra que as *Cidades Novas* são “o equivalente da visão espacial dos projetos dos Estados e dos projetos de uma sociedade”, refletindo as ideologias do momento. Segundo Trevisan (2020, p. 105), a transformação urbana da região do centro-oeste paulista também tinha como objetivo “[...] criar mecanismos de distribuição do contingente populacional, excedente na capital paulista, pelo interior.”, facilitando tanto a expansão da rede urbana como o controle desse território. Assim, no momento auge do desenvolvimentismo no Brasil, é implantado o Plano de Metas, abrangendo setores chave da economia enquanto introduz investimento e avança em ações de ocupação do território nacional, inclusive na construção da capital Brasília em 1960. Como mostra Negrelos (2021, p. 91),

É possível compreender a construção de Brasília, que não era parte do Programa de Metas, sob esse viés, como uma proposta de desenvolvimento do interior do país e de setores chave como a construção e os transportes, constituindo-se como a “meta-síntese” desse plano.

Nesse sentido, Gorelik (2005b) também fala sobre Brasília e o objetivo da construção na perspectiva do plano ideológico nacional. Segundo o autor, Brasília era um símbolo de integração e desenvolvimento para toda a América Latina, afirmando que, sua construção confirma a imagem dos países latino americanos como “[...] lugares de ditaduras excêntricas capazes, entre outras coisas, da loucura de levantar uma cidade no deserto.” (GORELIK, 2005b, p. 186).

Assim, podemos verificar como o Complexo Hidroelétrico de Urubupungá é planejado envolto na mesma ideologia do desenvolvimento e na utopia de *Cidades Novas* a partir da ideia de polos de

⁹ A autora ainda apresenta que entre 1930 e 1964, 43 cidades foram idealizadas e planejadas nesse formato só no Estado de São Paulo (CHIQUITO, 2021).

¹⁰ TSUKUMO, Nina Maria Jamra (coord.). **Arquitetura na CESP**. São Paulo: CESP, 1994.

desenvolvimento. Utilizando como referência empreendimentos como os da TVA, *Company Towns*¹¹, *Greenbelt Towns*¹² – influenciadas pela presença dos interesses do EUA no desenvolvimento promovido pelo Estado Brasileiro – e até as ideias de comunidade das cidades-jardim. As experiências de construção dos seus núcleos urbanos culminariam no método particular de planejamento regional integrado da CESP, ao articular a produção de energia com os objetivos de desenvolvimento regional (VIANNA, 2012).

A primeira usina, de Jupuí, teve sua construção iniciada em 1962. Para abrigar a mão de obra necessária, as empresas responsáveis (CELUSA e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. – CCCC) decidiram pela construção do acampamento provisório “Vila Piloto”, localizado na cidade de Três Lagoas. Logo ao lado havia a “vila permanente” destinada à mão de obra necessária para operar a usina. No entanto, as “vilas provisórias” implicavam no aparecimento de problemas de ordem administrativa e financeira para as empresas responsáveis, por se tornarem rapidamente ociosas (VIANNA, 2012, p. 118).

Ilha Solteira, que teve sua construção iniciada em 1966, deveria ser maior que Jupuí e, portanto, necessitaria de um contingente de mão de obra maior para sua construção. Esses problemas, somados aos fatores de ordem econômica, social e política, relacionados ao desenvolvimento da região, fez com que seu planejamento estratégico fosse pensado diferente do anterior (ARAÚJO, 2011). Desse modo, foram encomendados pela CELUSA os projetos para organização do canteiro de obras, para a subestações de energia, para o núcleo urbano, além do planejamento do novo sistema rodoviário. A antiga CELUSA, que no plano de 1967 já se apresenta como CESP, deveria construir um acampamento com as características de uma cidade, tendo como responsabilidade a administração da mesma.

O planejamento do núcleo - elaborado pela empresa PLANEMAK (Planejamento, Arquitetura e Engenharia Ltda.), sob responsabilidade do Engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange e do Arquiteto Ariaki Kato – deveria ser concebido de modo que, ao final das obras, a cidade pudesse continuar a existir e crescer sem grandes dificuldades (MANGE e KATO, 1967, p. 56). Assim, o núcleo urbano é inaugurado em 1968, tendo seu pico máximo de habitantes e início do processo de emancipação em 1971. A inauguração da Usina de Ilha Solteira ocorreria em 1974, imediatamente após o “milagre econômico” (1969 – 1973), quando se avalia a importância da cidade como polo de desenvolvimento da região. O núcleo urbano ainda serve como acampamento para os operários da usina de Três Irmãos e passa por diversos processos de voltados busca da autonomia administrativa e desenvolvimento da cidade¹³ antes de ser efetivamente emancipada e transformada em município, em 1991 (VIANNA, 2012).

¹¹ Vilas como formações habitacionais de apoio a empresas, que podiam tornar-se bairros ou cidades de caráter autárquico (VIANNA, 2012, p. 111).

¹² Cidades novas imaginadas como assentamentos entre o campo e a cidade, construídas com a finalidade de reorganizar a economia no período do *New Deal* (VIANNA, 2012, p. 110 e 139).

¹³ Dentre esses processos podemos destacar a criação do campus da Universidade Estadual Paulista - UNESP em 1976, a venda dos imóveis da CESP aos moradores da cidade em 1980, um segundo planejamento urbano, também em 1980, e o aproveitamento da paisagem natural, início do posteriormente resultaria no recebimento do título de estância turística, em 2000.

As condições regionais das usinas de Rosana e Porto Primavera no Pontal do Paranapanema, semelhantes à de Ilha Solteira, também levaram a construção, em 1980, do núcleo urbano Porto Primavera como uma *Cidade Nova*. Porém, agora com a experiência de Ilha Solteira já consolidada, o novo projeto, concebido pela Divisão de Arquitetura e Urbanismo da CESP, tinha como proposta resolver alguns dos problemas confrontados anteriormente. Dentre eles, buscava promover maior autonomia em relação à administração da CESP, a fim de que sua emancipação ocorresse de forma mais breve do que foi em Ilha Solteira, assim como procurava otimizar o custo social do empreendimento enquanto promovia novas condições para o desenvolvimento regional. Com isso, primavera é transformada em distrito de Rosana já em 1994 (VIANNA, 2012, p. 254 e 285).

Com o estudo dos casos postos, entendemos como Chiquito (2011) e Vianna (2012) evidenciam a CIBPU como um meio de implantar investimentos de forma consorciada com os territórios limítrofes e a CESP como resultado desse empenho. Estabelecendo as bases do planejamento territorial do Estado de São Paulo, visando o desenvolvimento, a ocupação do interior do estado e, conseqüentemente, a melhoria das condições urbanísticas das cidades vinculada aos objetivos estratégicos de modernização e ocupação do território nacional (CHIQUITO, 2011, p. 128 e VIANNA, 2012, p. 279)¹⁴. Assim, os projetos e planos da CIBPU na hidrovía Tietê-Paraná vão consumir a perspectiva desenvolvimentista que o Estado brasileiro já buscava desde a era Vargas e até antes dela, com o papel da *Cidades Novas* como instrumento de dominação e expansão do território.

No entanto, os mandatos governamentais seguintes à criação da CIBPU são marcados por mudanças políticas significativas e em 1972 a comissão tem seu fim antecipado por razão principal das dificuldades geradas pela estrutura interestadual e interferências das superintendências regionais (VIANNA, 2012). Contudo, como mostra Vianna (2012, p. 55) “[...] os seus trabalhos pioneiros foram fundamentais para o planejamento posterior da região, uma vez que implantou as condições básicas de infraestrutura em energia elétrica e transporte fluvial na Bacia”.

REFERÊNCIAS

ALMANDOZ, Arturo. **Despegues sin madurez**. Urbanización, industrialización y desarrollo en la Latinoamérica del siglo XX. In: Revista Eure, Vol. XXXIV, n.º 102, pp. 61-76, Santiago de Chile, 2008.

ARAÚJO, Cláudia Gomes de. Planejamento em Urubupungá: as Vilas de Jupia. In: CORREIA, Telma de Barros (Org.). **Forma urbana e arquitetura de vila operárias e núcleos residenciais de empresas no Brasil**. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2011. p. 222-246.

CASTELLS, Manuel; VELEZ, P. La urbanización dependiente en América Latina In: CASTELLS, Manuel (org.). **Imperialismo y urbanización en América Latina**. Barcelona, Gustavo Gili, 1971. pp. 1-26.

CHIQUITO, Elisangela de Almeida. **A comissão Interestadual da bacia Paraná-Uruguaí: Do planejamento de vale aos polos de desenvolvimento**. 2011. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-04042013-101944/pt-br.php> Acesso em: 9 julho 2021

CHIQUITO, Elisangela de Almeida. **O uso múltiplo dos rios e a urbanização da bacia Paraná-Uruguaí: o papel da CIBPU** [S. l.]: IPPUR/UFRJ e Fundação Casa de Rui Barbosa, 24 junho 2021. 1 vídeo (1 hora:38 min:41 seg).

¹⁴ No entanto, segundo Chiquito (2021) o projeto da “grande via do interior” da CIBPU vai ser interrompido pela implantação da Usina de Itaipu, em 1971.

[Webinar]. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=oAtL2nu2RIA&list=PLcyljqvvhb45LtYlfX57PC0Zbsrx15OYvY&index=25>
Acesso em: 9 julho 2021

FERRARI, Camila. NEGRELOS, Eulalia P. Urbanização, Estado e Planejamento entre 1945 e 1964. Especificidades brasileiras na América Latina. In: **Contemporânea**, V. 16, n. 2, Historia y problemas del siglo XX, 2022. p.84-105

FURTADO, Celso. **Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. pp. 1-47.

Gorelik, Adrián. (1999). O moderno em debate: cidade, modernidade e modernização. En W. M. Miranda (Org.). **Narrativas da modernidade**. Belo Horizonte: Autêntica, pp.55-80.

GORELIK, Adrián. A produção da cidade latino-americana. In: **Tempo Social, Revista de Sociologia da USP**, v.17, n. 1, 2005a, p. 111-133.

GORELIK, Adrián. **Das vanguardas a Brasília: cultura urbana e arquitetura na América Latina**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005b. pp.1-190.

LEFEBVRE, Henri. **A revolução urbana**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

MANGE, Ernest Robert de Carvalho; KATO, Ariaki. **Planejamento de Ilha Solteira: Núcleo Urbano Relatório 1**. São Paulo: Planemak, 1967. 2 v.

MORSE, Richard. M. Algumas características da história urbana da América Latina. In: MORSE, Richard. M. **Cidades e cultura política nas Américas**. Organização Beatriz Helena Domingues; tradução Maria Bitarello. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017. pp. 105-136.

NEGRELOS, Eulalia P. **Estado, planejamento e habitação no Brasil entre as décadas de 1960 e 1980: A forma urbana conjunto habitacional no quadro da crítica ao Movimento Moderno**. Tese de livre docência - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. pp. 83-136. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/102/tde-28052021-161455/pt-br.php> Acesso em: 21 junho 2021

OLIVEIRA, Francisco. **Crítica à razão dualista/O ornitorrinco**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. pp. 1-60.

QUIJANO, Aníbal. Dom Quixote e os moinhos de vento na América Latina. In: **Estudos Avançados**, 19 (55), Dossiê América Latina, 2005, p. 9-31.

RICOEUR, Paul. **A ideologia e a utopia**. Autêntica, 2015. Epub

TREVISAN, Ricardo. **Cidades Novas**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2020. Disponível em: <https://livros.unb.br/index.php/portal/catalog/book/62> Acesso em: 7 maio 2021.

VIANNA, Mônica Peixoto. **Da edificação ao traçado urbano: A experiência de planejamento regional integrado na CESP**. 2012. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2012. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/102/102132/tde-30082012-164405/pt-br.php> Acesso em: 4 maio 2021